

SHARQ MUTAFAKKIRLARIDAN BIRI ABU ALI IBN SINONING O‘QITUVCHILIK KASBINI SHAKLLANTIRISHDAGI QARASHLARI

Bobojonov Rovshan Tursinovich

Jizzax Politexnika Instituti katta o‘qituvchisi
bobojonov.ravshan70@mail.ru

Annotatsiya: Ushbu maqolada Sharq muftafirkilardan biri tomonidan Abu Ali Ibn Sinoning hayoti davomida bola tarbiyasida nimalarga javob berishini qaratish va shung'dek bunda o‘qituvchilik qilish ahamiyati haqida o‘z qarashlari xususida fikr bildirilgan.

Kalit so‘zlar: ta'lim, tarbiya, ma'naviyat, ma'rifat, jismoniy mashqlar, rag'bat, yozo.

Annotation: This article focuses on what to focus on in the upbringing of a child during the life of Abu Ali Ibn Sina, one of the thinkers of the East, as well as his views on the importance of the teacher.

Keywords: education, upbringing, spirituality, enlightenment, exercise, encouragement, punishment.

Bizga ma'lumki, o‘qituvchilik eng qadimiy va boqiy kasblardan biridir. O‘qituvchilik kasbi ham kishlik jamiyati tarixida tarbiyaning paydo bo‘lishi, insonlarning yurish-turishi, hattoti-tijoratlari, ijodiyotlari va ijodlarida to‘lg‘azilgan dastlabki tajribalar, urf-odatlarining yig‘ilishlari natijalari, oqiliy, alloxiy, ilohiy bilim berish imkoniyati uchun. Chunki yozuv ixtiro bajaruvchi, o‘qish, yozish tashkil etish uchun tashkil etilgan dastlabki maktablarda yozish, uqishni o‘rgatuvchiga zaruriyat tugildi. Talim-tarbiyaning ijodkorlari ham, ularni kamolotga etaklovchi, ahloq-odobni o‘rgatuvchi to‘ng‘ich ustoz ham o‘qituvchilar.

O‘zbek xalq pedagogikasida murabbiy, ustoz eng hurmatli, ulug‘ inson sifatida e‘zozlanadi: “Otang bolasi bo‘lishi, odam bo‘lishi”, “Ustoz-otangdak ulug‘”, “Ota-ona bolani dunyoga keltirdi, o‘qituvchi esa uni tarbiyaladi” kabi

maqollarni ham fikrimizni isbotlashda keltirishimiz mumkin. O'zbek xalq pedagogikasida ota-onaning ibrat-namunasiga katta e'tibor berildi. Birinchi ustoz onadir deyiladi.

O'rta Osiyo, Ozarbojjon, Eron, O'rta va Yaqin Sharq xalqlarining eramizdan oldin II-VI minginchi yillardagi davrlarda zardushtiylik ta'limotida odoblilik, ma'lumotnoma, rostgo'ylik, saxovatlilik fazilatlarini tarbiyalashga katta ahamiyat berildi. Bu davrdagi o'qituvchilar olimo-xodimlari bo'lishadi, ular jamiyatda hayotni davom ettiradi. Maktabda kichik yoshidagi bolalarni o'qitish jarayonida ko'rgazmali qurollarni, hikoya qilish va suxbat usullarini keng qo'llashgan. Bu davrda o'qituvchilar mashg'ulot va o'qishni o'rgatgan. Tarbiyya-ahlokiy, diniy tarbiya, jismoniy tarbiya berilgan. O'g'il bolalar 7 yoshdan o'qitilgan. Bu yushda ularga maxsus «mukaddas kylok» kiydirilgan, ular muallifi bilan ynma-yn kuvoshga qarab turishgan, muallifga kushilib "Avesto" dagi ezgulik va yaxshilik ma'budisiga madadkor kuchlarni ulug'lovchi duolarini aytgan. Yani: "Menga sariqushlik diniga sodiq bo'lishga va'da beraman. Men yaxshi suzlar va yaxshi ishlarga ishonaman", - deb yozgan. Bunday mashg'ulotlar kuniga besh mart takrorlangan.

Maqsad: ezgulikka-Axuramazdaga yordam, yovuzlikka-Axuramanga nafrat Hissini tarbiyalash. Tarbiyolovchi o'qituvchi mashqlarni bolalari bilan birga barkamol.

Bu borada Abu Ali ibn Sino (980-1037) o'zining "Tib ma'lumotlari" asarida bolani 6 yoshdan viqtish va tarbiya uchun o'qituvchiga topshirish kerak deydi. Ibn Sino ta'lim jarayonida o'qituvchiga kuyidagi qoidalarga amal qilish kerakligidan uqtiradi:

1. O'qitishda oddiydan murakkabga qarab borish.
2. Bolaning kabiliyat va mayillarini o'tga olish.
3. Bolaga kuchi etadigan mashqlarni bojartirish.
4. Talimni jismoniy mashgullar bilan koshib olib borish.

Ibn Sino uqituvchiga quyidagi talablarni kohladi:

1. sahovatli;
2. dono;
3. iymonli;
4. ohloqiy va aqliy tarbiya usullarini yaxshi bilgan;
5. irodasi kuchli bo'lishi;
6. sog'lom;
7. pok, halol;
8. xushmuomala bo'lishmogi;
9. bolani o'rni bilan rag'batlantirishni ham, yozolashni ham bilishi kerakligi;
10. kerak bo'ldida bo'lishi mumkinmi yoki yo'qmi.

Ibn Sino bolani birka-birka viqitdan kora jamoada ta'lim berishni afzal deb biladi. Bu ustunliklarga quyichililardan iborat:

- 1) boling ilmga intiluvchanligi ortadi;
- 2) sheriklarning bilimi xavasi keladi;
- 3) o'z bilimidan g'ururlanadi;
- 4) boshkalardan orqada qo'lmaslikka intiladi;
- 5) birga uqiganda bo'lish nutqi vassadi, xotirasi mustaxkamlanadi;
- 6) bir-biri bilan inoqlashadi;
- 7) bir-birining xurmat qilishiga o'rgandi;
- 8) munozaraga kelgan;
- 9) o'zaro musobaqalashadi;
- 10) o'z navbatida va burchlari haqida fikr almashadi.

Talim-tarbiya bu tarzda tashkil etish bolalarni xulqini yaxshilashga, dunyoqarashni egalab olishlariga yordam beradi.

- 1) Ibn Sino o'qituvchiga yana kuyiydagi talablarni qo'yadi;
- 2) o'qituvchi birinchi bo'la "Qur'on" ta'limotining o'rgatishi;
- 3) boling nimaga kiziqishini, qaysi kasbga yoki sanatga mayli borligini;

4) bilim va xunarni hayot kechirish vositasi deb bilishi;

5) bola diqqatining o'ziga xos xususiyatlarini, qiziqish va kabiliyatlarini qo'llab -quvvatlab o'lib, uni qayerga yoki sanatga o'rgatish mumkinligini ko'rsatishi kerak.

Ibn Sinoning fikricha, bola tarbiyasi - bu izchil va asta -sekin amalga oshiriladigan tartibdan tuzilgan. U boling turli yoshi bilan bogliqlikni tarbiyalash usullari haqida ham fikr yuritadi.

O'qituvchi tanlaganda ahloqiy va oqiliy tarbiya uslublarini yaxshi egallagan, oqli, irodali, dono, g'amxo'r va dinga ishlagan o'qituvchi bo'lishini ta'minlab berish kerak. O'qituvchi bolalarga ta'lim berishdan oldin o'qituvchilarning xulq-atvorini tashkil etish va bilimlarini tekshirib ko'rishi kerakligi aytiladi. Ibn Sino o'qishchining shaxsiy hislatlariga, ruhiyatiga asoslanib berib, shularga asoslanib, o'z vaqtida ta'lim-tarbiya berib, ularning fikrini umuminsoniy pedagogik qadriyatlarni boyitish zarurligini aytdi. Kimki o'z xatosini tuzata olsa, u boshkolarining tarbiyasi haqida g'amho'rlik qila olishi mumkin. Bo'shqa odamni tarbiyalashi va tarbiyachisi, avvalo, uni yaxshi o'rganishi va barcha kamchiligini yaxshi bilishi kerak. Shunda tarbiyachi bemorning kasalinini bilmay turib, uni tuzatishga kirgan odamga o'hshab qoladi. O'g'ilning fikricha, tarbiya tarbiya beruvchisi yaman ohloqiylik xislatlardan ozod qilinadi, yaxshi ahlokiy fazilatlarni singdira borish jarayonida amalda oshiriladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. B.N.Gapparov va boshqalar. "Xalq pedagogikasi". Toshkent. 2009 yil. Tafakkur nashriyoti. O'quv qo'llanma. 71-72 betlar.
2. S. Raximov, «Abu Rayxon Beruniy, Abu Ali ibn Sino ta'lim va tarbiya haqida», Toshkent-1967 yil, 74-75-betlar.
3. S. Raximov, «Abu Ali ibn Sino ta'lim va tarbiyasi haqida», Toshkent-1967 yil, 175-bet.

4. Antalyoyiya pedagogikeskie kabi Uzbekskoy SSR, Moskva, 1986 yil, str. - 84.
5. Gapparov B.N. Electronic scientific and practical periodical magazine "Economics and society". ISSN 2225-1545. Vypusk #2 (93)-1 (February 2022). str. 264-270.
6. Gapparov B.N., Akramova M.A. International online scientific and practical conference on "International Conference on Learning and Teaching". 28.02.2022. Pages 146-148.
7. Gapparov B.N. International online scientific and practical conference on "International Conference on Learning and Teaching". 28.02.2022. Pages 154-156.
8. Qosimov J.A. et al. Increasing the effectiveness of lessons by creating a problem situation in teaching drawing //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – T. 2432. – №. 1
9. Qosimov J.A. et al. The role of software in the development of modeling in education //AIP Conference Proceedings. AIP Publishing, 2022. T. 2432.№. 1.
10. Qosimov J.A. et al. Development of methods for improving the lessons of information technology on the basis of graphic programs //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – T. 2432. – №. 1.
11. Aynakulov, M., Gapparov, B., Soatov, A., Mukhitdinov, A. Cooperative cluster in transport enterprises of Jizzak Region, its application and mutual acceptance. AIP Conference Proceedings, 2024, 3045(1), 050018
12. Nematillaevich G. B., Egamkulovich K. I. Professional Training-Main Evaluation and Criteria //JournalNX. – С. 411-415.
13. Хайдарова Г. А., Пардаева К., Гаппаров Б. Н. Национальная педагогика. Учебное пособие //Ташкент: Издательство Тафаккур. – 2009. – С. 199-202.
14. Гаппаров Б.Н. ва бошқалар." //Халқ педагогикаси", " Тафаккур" нашриёти, Тошкент. – 2009. – С. 144-151.
15. Мухитдинов А.Б. Новые современные педагогические технологии в

дисциплинах графической грамотности студентов первого курса в технических вузах //Research and education. – 2022. – С. 161.

16. Мухитдинов А.Б., Мухитдинов А.А. Современные проблемы в курсе начертательной геометрии в системе высшего образования. – 2019.

17. Исанов А.П. Современные проблемы образования //research and education. – 2022. – С. 157.

18. Исанов, А.П. "Личность Педагога." Международная научно практическая конференция. 2022.

19. Мухитдинов А.Б., Игамбердиев Д.Х. Развитие профессионально-психологической компетентности педагога. – 2019.

20. Abdukhamidovich A.M., Abduvaliyevich X.A. Tourist Activity and Its Institutional Fundamentals in Jizak Region //JournalNX. – С. 597-601.

21. Abdukhamidovich A.M., Ikromovich A.B. The Concepts of Homeworking, Cooperation and Cluster and Their Interaction //JournalNX. – С. 594-596.

22. Abdukhamidovich A.M., Tursunboyevich K.Y. Institutional Fundamentals of Economic Management Cluster //JournalNX. – С. 591-593.

23. Б.Н.Гаппаров. Международный научно-практический журнал «Экономика и социум» ИСРН 2225-1545. Россия. 2022. с.264-270.

24. Б.Н.Гаппаров и другие. «Образование и наука в ХХИ веке» Международный научный журнал. Россия. 2022. с. 548-553

25. Gapparov B.N. International online scientific and practical conference on "International Conference on Learning and Teaching". 28.02.2022. Pages 154-156.